

UFPR CAMPUSMAP 2.0: DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM SMART CAMPUS

LUCIENE STAMATO DELAZARI¹
LEONARDO ERCOLIN FILHO¹
LUIGGI MARTINS BETTONE¹
GLÓRIA MARIA DEITOS GOMES DA SILVA¹
MAÍRA TAVARES DE CAMARGO¹
MARCIANO DA COSTA LIMA²
THALITA LOPES MASCARENHAS²
ARI CRISTIANO RAIMUNDO³

Universidade Federal do Paraná

¹Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação (CEPAG)

²Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas (PPGCG)

³Ari Cristiano Raimundo Ltda

Curitiba, Paraná

luciene@ufpr.br, leonardo.ercolin@ufpr.br, luiggibettone@ufpr.br, gloriadeitos@ufpr.br, maira.camargo@ufpr.br,
thalitamascarenhas@ufpr.br, marcianodacostalima@gmail.com, aricraimundo@hotmail.com

RESUMO – O UFPR CampusMap (UCM) é um projeto de pesquisa e extensão, desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação (CEPAG), que consiste em um Geoportais no qual são apresentados mapas, aplicações e diversas informações sobre a UFPR, todas tendo como foco a geolocalização. O desenvolvimento do projeto tem como objetivo prover informações atuais para a comunidade acadêmica, em diferentes formas: base cartográfica (externa e do interior dos edifícios), base 3D dos campi, dados sobre mobilidade, painéis de dados sobre diferentes aspectos da gestão acadêmica. Estes dados permitem que a gestão universitária possa ser realizada utilizando a geoinformação como elemento para a tomada de decisões. Busca-se também incorporar o conceito de *Smart Campus* de modo que diferentes serviços e dados estejam conectados em um único local, de forma a prover conhecimento para a administração da UFPR. Neste artigo, faz-se uma descrição do desenvolvimento do UCM, os resultados obtidos e os desafios para se alcançar um *Smart Campus*.

ABSTRACT – UFPR CampusMap (UCM) is a research and extension project developed by the Center for Applied Research in Geoinformation (CEPAG), consisting of a geoportal that presents maps, applications, and various information about UFPR, all focused on geolocation. The project aims to provide current information to the academic community in different forms: base map (external and inside buildings), 3D maps of campuses, mobility data, data panels on different aspects of academic management. These data allow university management to be carried out using geoinformation as an element for decision-making. It also seeks to incorporate the Smart Campus concept so that different services and data are connected to a single location, to provide knowledge for UFPR administration. This article describes the development of the UCM, the results obtained, and the challenges to achieving a Smart Campus.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as cidades têm desafios relacionados ao desenvolvimento econômico, inclusão social, segurança, sustentabilidade, infraestrutura, transporte, habitação, entre outros. Ao mesmo tempo, o advento de novas tecnologias da informação e comunicação permitiu a capacidade de produção de dados pelos cidadãos, que passaram a ter poderes para participar da dinâmica de inovação de suas cidades (Capdevila e Zarlenga, 2015).

De acordo com Rizzon et al. (2017) o termo Smart City (Cidade Inteligente) foi criado por Gibson Kozmetsky & Smilor em 1992, a fim de conceituar o fenômeno de desenvolvimento urbano dependente de tecnologia, inovação e globalização, principalmente em uma perspectiva econômica. Conforme Zanella, Bui e Castellani (2014), o objetivo final de uma Smart City é fazer uso dos recursos públicos de modo racional, aumentando a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos e reduzindo os custos operacionais da administração pública.

O conceito de Smart City é baseado nas novas tecnologias de informação e de comunicação (ICT - Information Communication Technologies). O principal objetivo de uma Smart City está relacionado à transformação dos desafios de urbanização do século 21 em oportunidades para o planejamento e gerenciamento eficiente e sustentável dos ambientes urbanos. Os administradores públicos necessitam de dados geoespaciais atualizados e confiáveis que representam as cidades. Estes dados geoespaciais são produzidos pelos dispositivos inteligentes (smartphones, por exemplo), agentes humanos (mapeamento colaborativo) e tecnologias de sensoriamento remoto (RPAS - Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, por exemplo) e, segundo Jovanovic et al. (2020), as aplicações decorrentes dos dados devem replicar, o mais fielmente possível, o estado da cidade e simular possíveis futuros alternativos (Stephenne et al., 2016). Existem diversas iniciativas que demonstram a utilidade dos dados geoespaciais no contexto do gerenciamento inteligente das cidades, tais como: para gerenciamento de tráfego, análise do uso e ocupação do solo, bem como para produção eficiente de energia (The Smartest Cities in the World, 2018)

Este conceito também está baseado no uso dos dados geoespaciais relacionados não somente ao ambiente urbano, bem como ao meio ambiente e aos serviços urbanos. O sucesso da implementação de um projeto de Smart City requer o desenvolvimento de um sistema digital que possa gerenciar e apresentar os dados geoespaciais de forma amigável (Shahrour, 2018). Esses dados geoespaciais dizem respeito (i) ao ambiente urbano construído, como infraestrutura, edifícios e espaços públicos, (ii) ao ambiente natural, como biodiversidade, espaços verdes, qualidade do ar, solo e água, e (iii) serviços urbanos, como mobilidade urbana, resíduos municipais, água, energia, comunicação, saúde e educação. O conceito de cidade inteligente também visa transformar a gestão das cidades em um sistema compartilhado que envolve as partes interessadas na concepção, realização e avaliação de projetos urbanos.

Com base nestes conceitos de Smart City, o Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação – CEPAG (www.cepag.ufpr.br) desenvolve o projeto UFPR CampusMap (UCM), cujo objetivo é prover uma base de dados geoespacial da UFPR para auxílio à gestão universitária. A UFPR tem uma estrutura física composta de 26 campi, em diferentes cidades do Estado do Paraná. Sua estrutura é composta por 14 setores, além dos campi de Jandaia do Sul e Toledo. De acordo com o relatório “Indicadores Institucionais UFPR” (<http://indicadores.ufpr.br>), são mais de 11 milhões de metros quadrados de área de terreno, cerca de 500 mil metros de área construída e 316 edificações. São 5919 servidores, entre técnicos administrativos e docentes, cerca de 30.000 alunos de graduação e 6.000 de pós-graduação, e grande parte da comunidade acadêmica desconhece o espaço no qual desenvolve suas atividades. Se forem consideradas as pessoas externas à essa comunidade que circulam pelas dependências da UFPR, esses números crescem ainda mais: são prestadores de serviços terceirizados, entregas e a comunidade em geral. O desconhecimento do espaço e de suas características têm impactos diretos em questões como gerenciamento de recursos (materiais e humanos), da infraestrutura dos campi, tanto no interior quanto no exterior dos edifícios, segurança, dentre outras questões que podem ser suportadas pelo uso de uma base de dados geoespaciais atualizada como elemento básico para o conhecimento do espaço.

O conceito de Smart City pode ser aplicado ao que está sendo denominado de Smart Campus. De acordo com Villegas-Ch et al. (2019), os avanços tecnológicos modificam o futuro e criam paradigmas de interatividade humana com as coisas. A integração entre tecnologias e suas aplicações em redes sociais promove a geração de ambientes inteligentes que permitem a automação de processos, controle remoto e tomada de decisão. Como exemplo, os campi universitários estão em comunicação com as cidades em que estão localizados e participam diretamente em questões relacionadas à infraestrutura (Popoola et al., 2018). Dessa forma, o conceito de cidade inteligente em campus universitário permite que áreas de controle educacional acompanhem seus estudantes e aqueles envolvidos na educação universitária, permite uma convivência mais integrada entre a população universitária e seu entorno, administra adequadamente os recursos dentro do campus, e oferece locais favoráveis para o aprendizado (Villegas-Ch et al., 2019).

Existem no Brasil poucas iniciativas inseridas em universidades que oferecem ferramentas para a administração inteligente de seus espaços. Exemplos são a Facens (Faculdade de Engenharia de Sorocaba - <http://www.facens.br/>) e a Unicamp (Universidade de Campinas - <http://smartcampus.prefeitura.unicamp.br/>). Entretanto, estas universidades investem no conceito de Smart Cities como sendo um conjunto de sensores, utilizados em diferentes áreas e que permitem a gestão mais eficiente dos serviços. Uma das premissas do UCM é incorporar a informação geoespacial como sendo a base do processo. Assim, este artigo apresenta o desenvolvimento do projeto, destacando a importância da geoinformação, quais são os desafios e as principais contribuições para a gestão universitária.

2 EVOLUÇÃO DO PROJETO UFPR CAMPUSMAP

A figura 1 apresenta a evolução do projeto, que teve início em 2014 com o mapeamento do Campus Centro Politécnico, buscando realizar o mapeamento do interior das edificações e desenvolver um aplicativo de localização. Com o desenvolvimento do projeto, percebeu-se a necessidade de gerar a base cartográfica do campus, que se encontrava desatualizada. A partir da produção dos dados deste campus, outras unidades da UFPR, como a Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA), passaram a utilizar a base cartográfica em suas atividades, bem como demandaram o mapeamento dos outros campi da UFPR. Deste modo, todos os campi da UFPR foram gradativamente mapeados, e hoje totalizam 16 unidades mapeadas, sendo 9 em Curitiba, 3 no Oeste do Paraná e 4 no Litoral do Estado.

A geração da base cartográfica é realizada por processo fotogramétrico, de modo que é gerada uma base cartográfica planialtimétrica em escala 1:1.000 e estruturada conforme adaptações da Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (EDGV) (DSG, 2017). Para mapear os ambientes internos, as plantas em formato vetorial dos projetos executivos foram editadas e convertidas para ambiente GIS, com inserção dos atributos.

A etapa seguinte foi a proposição e desenvolvimento do WebSIG. Foi realizada uma pesquisa para se definir os requisitos funcionais e não funcionais (Lima et al, 2021) para estabelecer as funcionalidades necessárias. Assim, a definição das funcionalidades partiu do entendimento das demandas dos diferentes potenciais usuários do sistema, ou seja, administração central, docentes e estudantes da UFPR. Em se tratando da administração universitária, as demandas estão relacionadas ao conhecimento do espaço com suas diferentes classificações do ambiente interno, bem como quantitativo de áreas, ocupação dos espaços pelos diferentes setores e departamentos, além da capacidade nominal das salas. Um exemplo de unidade técnica e administrativa que é usuária do projeto UCM é o Plano Diretor da UFPR, que tem a necessidade de dimensionar novas obras, bem como adequar espaços existentes, o que conseqüentemente demanda uma base de dados atualizada e confiável. Para os docentes e alunos, as demandas referem-se principalmente à localização de salas, laboratórios e utilização de informações geodésicas de pontos da Rede Topográfica da UFPR.

Figura 1 – Evolução do desenvolvimento do projeto UFPR CampusMap

Fonte: Os Autores (2025)

A partir dessas informações, a versão 1.0 do WebSIG foi desenvolvida de acordo com as necessidades dos usuários. Esse sistema permite visualizar: a base cartográfica, os ambientes internos, com sua respectiva classificação, as ortoimagens e o mapeamento 3D de alguns laboratórios realizado com uma câmera 360°.

A implementação do WebSIG UCM 1.0 utilizou plataformas de desenvolvimento livre, com os seguintes recursos computacionais: no *back-end* foi utilizado um banco de dados Postgre/PostGIS, Geoserver como servidor de dados e linguagem PHP para interface com o usuário; no *front-end* foram utilizadas as linguagens de programação HTML, CSS, JavaScript e PHP com a biblioteca *Leaflet* no *framework* Bootstrap.

Todas as funcionalidades implementadas buscam atender às demandas descritas anteriormente e podem ser divididas em: visualização dos dados, acesso/consulta, ferramentas de medição e inserção de primitivas geométricas (pontos, linhas e polígonos) e ferramentas de posicionamento e navegação com dispositivos móveis. No item de visualização de dados, é possível selecionar o campus bem como a camada de interesse para visualização das salas, ortoimagens e ambientes 3D. As opções de visualização de dados e acesso/consulta buscam atender às necessidades de diferentes unidades da UFPR que precisam de informações a respeito dos espaços, sua tipologia e ocupação, por meio da geração de relatórios. As funções de medição e inserção de primitivas geométricas permitem a importação e exportação de dados nos formatos de arquivo KML, GeoJson e GPX. Essas ferramentas de manipulação de dados permitem que os usuários tenham maior interatividade com o UFPR CampusMap para extrair suas informações de interesse e utilizá-las em outros programas computacionais. Por fim, a opção posicionamento e navegação permite que o usuário possa verificar sua posição no campus, principalmente quando estiver utilizando o UCM em um dispositivo móvel.

Como pode ser visto na Figura 1, em 2019 foi criado o Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação (CEPAG), que incorporou o projeto UCM. Por meio de parcerias com empresas foi possível ampliar as funcionalidades

disponíveis no UCM, como a inclusão do mapeamento 3D de espaços internos, por meio de uma câmera 360° (exemplo do mapeamento da [Biblioteca de Ciência e Tecnologia](#)), o que possibilita a realização de tour virtual nos ambientes, além de obtenção de medidas e extração de informações, sem a necessidade de ida ao local.

Em 2024, buscando melhorar aspectos como desempenho e alcançar a proposição do *SmartCampus*, foi desenvolvida a versão [UCM 2.0](#), que utiliza a plataforma ArcGIS. Nessa versão, o UCM foi transformado em um GeoPortal, com informações sobre diferentes aspectos da Universidade. Nesse GeoPortal, conforme a Figura 2, é possível:

- (1) Acesso ao WebSIG UFPR CampusMap, que permite explorar todas as informações sobre os diferentes campi da UFPR.
- (2) UFPR 3D – Mapeamento dos campi da UFPR em 3D, que permite realizar análises de insolação e visibilidade.
- (3) Rede Topográfica UFPR, com informações sobre os pontos de referência utilizados em atividades didáticas e de apoio a projetos de engenharia.
- (4) Intercampi UFPR, que disponibiliza as informações de rotas e horários dos ônibus Intercampi.

Figura 2 – Aplicações disponíveis no UCM 2.0

Fonte: www.campusmap.ufpr.br

Foram desenvolvidos também painéis de dados sobre diferentes aspectos da UFPR, como área construída, número de refeições servidas pelos Restaurantes Universitários, atendimentos de saúde, dentre outros dados relacionados às atividades acadêmicas. Para apresentar a UFPR ao longo da sua história foi elaborado um StoryMap, no qual é possível conhecer as diferentes unidades e suas características.

A Figura 3 apresenta a evolução da interface do UCM ao longo do desenvolvimento do projeto.

Figura 3 – Evolução da interface do WebSIG UFPR CampusMap

Fonte: Os Autores (2025)

Ainda em 2024, o UCM passou a ser uma Marca Registrada da UFPR e foi lançada a versão UCM para sistemas operacionais Android ([UCM Mobile](#)) (Mascarenhas e Delazari, 2025; Deitos et al, 2024). O desenvolvimento do aplicativo UCM Mobile oferece a possibilidade de acesso às funcionalidades básicas existentes no UCM 2.0. Dentre estas está a busca por ambientes e os horários e rotas intercampi (Figura 4).

Figura 4 – Interfaces do aplicativo UCM Mobile

Fonte: Os Autores (2025)

3 AVANÇOS E DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SMART CAMPUS

O UFPR CampusMap é um projeto desenvolvido no âmbito da pesquisa e extensão na UFPR e vem assumindo papel relevante como ferramenta de gestão na UFPR, considerando que as informações apresentadas são utilizadas em diferentes atividades pela administração da Universidade. Com isso, é possível projetar melhorias no sistema e ampliar a base de dados para que outras demandas da UFPR sejam atendidas. Como todo Sistema de Informações Geográficas, há um grande potencial para que esse WebSIG incorpore novas bases de dados de modo que as informações sejam centralizadas e compartilhadas para todas as áreas da universidade, ou seja, técnica, administrativa, bem como servir de apoio para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

No contexto de um *Smart Campus* podem ser destacados os seguintes avanços: do ponto de vista da administração, a base de dados geoespaciais permite o adequado e eficiente planejamento e gerenciamento de espaços internos e externos, gestão de ocupação, manutenção e infraestrutura, e monitoramento de atividades do campus, além da questão de monitoramento e cadastro ambiental. Pelo ponto de vista dos docentes, discentes, técnicos e sociedade civil, tem-se a

possibilidade de localização dos espaços, salas, laboratórios, coordenações, vias e corredores de acessos, além da navegação pessoal e criação de rotas para auxílio de deslocamentos. A disponibilização de diferentes dados por meio dos painéis de dados (Figura 5) permite o conhecimento dos serviços prestados pela UFPR, bem como da sua estrutura organizacional e física.

Figura 5 – Painéis de dados do Geoportal UCM

Fonte: www.campusmap.ufpr.br

Uma aplicação bastante importante neste contexto é a que permite o acesso aos horários e rotas dos ônibus intercampi, que é largamente utilizado pelos estudantes. Estão também sendo desenvolvidas outras aplicações relacionadas aos horários dos Restaurantes Universitários, Serviços de Saúde e Reserva de Locais para eventos.

Destaca-se também que o desenvolvimento do aplicativo UCM Mobile é de extrema relevância no contexto de uma universidade multicampi, pois oferece à comunidade acadêmica a possibilidade de conhecer sua estrutura e ter acesso aos dados de mobilidade, por meio das rotas dos ônibus intercampi.

Por outro lado, a diversidade de usuários, o tamanho da Universidade, bem como a complexidade da sua estrutura, são fatores que ainda precisam ser equacionados para que novas aplicações possam ser desenvolvidas, de forma a permitir que os diferentes aspectos da gestão universitária possam ser realizados com base em dados atualizados. Exemplos em desenvolvimento são as análises realizadas com os dados sobre o consumo de energia elétrica, para buscar soluções para redução de gastos e melhoria da eficiência energética. Outras ações ainda embrionárias são o mapeamento 3D indoor para auxiliar na gestão da conservação dos espaços, inventário de equipamentos e mobiliário.

Como em qualquer gestão pública, os maiores desafios estão relacionados de forma mais direta à própria estrutura da universidade, formada por diferentes Setores e Pró-Reitorias. Some-se a isso, o natural desconhecimento da potencialidade de uso das ferramentas de gestão apoiadas em aspectos espaciais. Deste modo, entende-se que o UCM tem condições para atingir o potencial de um *Smart Campus*, o que poderá ser obtido com a integração do UCM a outros sistemas da UFPR, integração com sensores, geração de relatórios dinâmicos e possibilidade de participação dos usuários como produtores dos dados.

Referências

CAPDEVILA, I.; ZARLENGA, M. I. *Smart City* or smart citizens? The Barcelona case. **Journal of Strategy and Management**, v. 8, n. 3, p. 266–282, 2015.

DEITOS, G. M. G. S. et al. Desenvolvimento de um Aplicativo para Dispositivos Móveis Utilizando Técnicas de Design Thinking: Caso de Estudo do Ufpr CampusMap. **XIII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas (XIIICBCG)**, Curitiba, PR, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14056469>

DSG – Diretoria de Serviço Geográfico. **Especificações Técnicas para a Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais da Força Terrestre – ET-EDGV Defesa FT**, 3º Edição. Brasília: DSG, 2017.

JOVANOVIC, D.; et al. Building Virtual 3D City Model for Smart Cities Applications: A Case Study on Campus Area of the University of Novi Sad. *ISPRS International Journal of Geo-Information*. 9. 476. 2020. DOI: 10.3390/ijgi9080476.

LIMA, M. DA C. et al. Development of a WebGIS for University Campus Using an Approach Based on User-Centred Design Techniques. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 27, p. e2021002, 29 jan. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1982-21702021000100002>.

MASCARENHAS, T. L.; LUCIENE STAMATO DELAZARI. WebGIS UFPR CampusMap mobile first proposition. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 31, 1 jan. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1982-21702025000100007>.

POPOOLA, S.I.; et al Learning analytics for smart campus: Data on academic performances of engineering undergraduates in Nigerian private university. **Data Br.** 2018, 17, 76–94.

RIZZON, F.; BERTELLI, J.; MATTE, J.; GRAEBIN, R. E.; MACKE, J. *SMART CITY: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO*. **Revista Metropolitana de Sustentabilidade**, v. 7, n. 3, 2017.

SHAHROUR, I.; Use of GIS in Smart City Projects - Managing and Visualizing Geospatial Data in a User-friendly Environment. **GIM International Magazine**, 2018.

STEPHENNE, N.; et al. Sustainable and *Smart City* Planning Using Spatial Data in Wallonia. **ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**, v. IV-4/W1, n. September, p. 3–10, 2016. Disponível em: <<http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-4-W1/3/2016/>>.

THE SMARTEST CITIES IN THE WORLD IN 2018. **FORBES**. Disponível em www.forbes.com/sites/iese/2018/07/13/the-smartest-cities-in-the-world-in-2018/#42e6203d2ef. Acesso em 07 de setembro de 2018.

VILLEGAS-CH, W.; PALACIOS-PACHECO, X.; LUJÁN-MORA, S. Application of a smart city model to a traditional university campus with a big data architecture: A sustainable smart campus. **Sustainability**, v. 11, n. 10, p. 2857, 2019.

ZANELLA, A.; et al. Internet of Things for Smart Cities. **IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL**, v. 1, n. 1, p. 22–32, 2014. Disponível em: <<http://www.fp7-swap.eu/>>.